

Ks. Bernard Błoński
WSD Siedlce

**DZIAŁALNOŚĆ FORMACYJNA WYŻSZEGO SEMINARIUM
DUCHOWNEGO IM. JANA PAWŁA II DIECEZJI
SIEDLECKIEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005**

Rok akademicki 2004/2005 rozpoczął się uroczystą inauguracją w dniu 14 października 2004 roku. Program dydaktyczno-wychowawczy seminarium w omawianym roku akademickim oparty był na dokumencie kościelnym *Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia* z 1999r. Natomiast szczegółowy plan pracy rocznej realizowany był według programu wynikającego z nowego *Ratio studiorum* i planu przyjętego przez Sesję Księży Profesorów w dniu 30 września 2004r., a zatwierdzonego przez biskupa siedleckiego.

1. ZARZĄD SEMINARIUM

Zespół Moderatorów seminarium stanowili: rektor, dwóch prorektorów, dwóch prefekt alumnów i trzech ojców duchownych, a także pracowali w seminarium dyrektor administracyjny oraz dyrektor biblioteki. Prefektem alumnów został mianowany ks. dr Marek Skwierczyński.

- Rektor: ks. dr Grzegorz Stolarski, mianowany w 2002r.
Wicerektorzy: ks. lic. Bernard Błoński, mian. w 1999r.
ks. dr Grzegorz Zaraziński, mian. w 2002r.
Prefekci alumnów: ks. dr Dariusz Lipiec, mian. w 1999r.
ks. dr Marek Skwierczyński, mian. w 2004r.
Ojcowie duchowni: ks. dr Konstanty Kusyk, mian. w 2002r.
ks. lic. Marek Matusik, mian. w 1998r.
ks. lic. Jan Pieńkosz, mian. 2002r.
Dyrektor ds. gospodarczych: ks. lic. Piotr Trochimiak, mian. w 2000r.
Dyrektor biblioteki: ks. Stanisław Byczyński, mian. w 1990r.

2. PRACA NAUKOWA I DYDAKTYCZNA

2.1. Wykładowcy i ich zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, mieszczącym się w Nowym Opolu k. Siedlec, prowadziło 39 wykładowców w tym 5 osób świeckich.

Ks. dr Krzysztof Baryga - katechetyka, pedagogika

Ks. dr Marian Bednarczyk - historia i geografia biblijna, introdukcja do Pisma św., język grecki, seminarium

Ks. lic. Bernard Błoński - historia Kościoła, religiolgia

Ks. dr Grzegorz Domański - Pismo św. Nowego Przymierza, seminarium

Ks. mgr Henryk Drozd - historia sztuki kościelnej, ochrona zabytków

Ks. dr Adam Dybek - Pismo św. Nowego Przymierza

Ks. dr Mieczysław Głowacki - prawo kanoniczne, seminarium

Ks. dr hab. Edward Jarmoch, prof. AP - katolicka nauka społeczna, seminarium

Ks. dr Franciszek Juchimiuk - teologia moralna, seminarium

Ks. dr Grzegorz Jaśkiewicz - język łaciński, patrologia, seminarium

Ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński - seminarium z teologii pastoralnej

Ks. dr hab. Roman Karwacki, prof. UKSW - teologia dogmatyczna, seminarium

Ks. dr Wiesław Kazimieruk - liturgika, wprowadzenie w celebracje misterium chrześcijańskiego

Ks. dr Andrzej Kiciński - katechetyka formalna, seminarium

Ks. lic. Jarosław Kisieliński - muzyka kościelna

Ks. dr Mariusz Konieczny - teologia dogmatyczna

Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk - Pismo św. Starego Przymierza, teologia biblijna

Ks. dr Konstanty Kusyk -wstęp do filozofii, logika, metafizyka, teoria poznania, filozofia przyrody, metodologia, proseminarium, teologia duchowości

Ks. dr Dariusz Lipiec - teologia pastoralna

Ks. lic. Marek Matusik - teologia duchowości, wprowadzenie w modlitwę

Ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, prof. UKSW - liturgika, seminarium

Ks. lic. Edward Molenda - etyka, teologia moralna

Ks. lic. Adam Patejuk - teologia dogmatyczna

Ks. lic. Jan Pieńkosz - teologia duchowości

Ks. dr Jan Pracz - homiletyka, ćwiczenia z homiletyki

Ks. dr Piotr Sawczuk - prawo kanoniczne

Ks. dr Marek Skwierczyński - katechetyka, ćwiczenia z katechetyki

- Ks. dr Zbigniew Sobolewski - teologia moralna, wprowadzenie w chrześcijańskie życie moralne, seminarium
 Ks. dr Marian Stepulak - psychologia, psychologia pastoralna
 Ks. dr Grzegorz Stolarski - antropologia filozoficzna, filozofia Boga, historia filozofii
 Ks. mgr Janusz Sutryk - informatyka
 Bp dr Henryk Tomasik - filozofia współczesna
 Ks. dr Zbigniew Tonkiel - teologia fundamentalna, ekumenizm, seminarium,
 Ks. dr Grzegorz Zaraziński - środki społecznego przekazu, wprowadzenie w podstawowe prawdy wiary, język niemiecki
 Mgr Piotr Karwowski - muzyka sakralna
 Mgr Feliks Krzywicki - język polski, literatura religijna
 Lic. Wojciech Miszczak - język angielski
 Mgr Marian Soćko - język włoski
 Lucja Żarnecka, aktor, adiunkt PWST - dykcja.

Kilku wykładowców naszego seminarium prowadziło zajęcia dydaktyczne także w innych uczelniach, np.: w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, w Państwowej Szkole Teatralnej w Warszawie i przede wszystkim w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

Natomiast kilku księży pracujących już w duszpasterstwie w diecezji, przygotowało i obroniło prace magisterskie, pisane pod kierunkiem naszych Księża Profesorów.

Księża Profesorowie, należący do sekcji naukowych według własnych specjalności, podobnie jak w poprzednich latach, uczestniczyli w ogólnopolskich sympozjach sekcyjnych, które odbywały się w poszczególnych seminariach w kraju i zagranicą. Także nasi Księża Profesorowie uczestniczyli w regionalnych sympozjach kwartalnych, organizowanych w ubiegłym roku akademickim w seminariach duchownych w Białymstoku, Drohiczynie, Łomży i w Siedlcach.

2.2 Nominacje i publikacje

Profesorowie naszego seminarium, jako nauczyciele akademicy w innych uczelniach otrzymali nominacje:

- ks. dr hab. Edward Jarmoch, prof. AP, mianowany prodziekanem ds. nauki Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach i wybrany do senatu AP;

- ks. dr hab. Kazimierz Matwieju, prof. UKSW, wybrany do senatu UKSW w Warszawie
 - ks. prof. dr hab. Roman Karwacki, prof. UKSW, wybrany ponownie (na trzecią kadencję) do senatu UKSW w Warszawie.
Wyrazem aktywności każdej uczelni są publikacje. Można je podzielić na cztery zasadnicze kategorie:
 - samodzielne pozycje książkowe;
 - współautorstwo w zbiorowych opracowaniach naukowych;
 - artykuły w pismach ogólnopolskich na poziomie akademickim;
 - artykuły popularne w różnego rodzaju czasopismach.
- W minionym roku akademickim, autorzy związani z Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej opublikowali następujące pozycje:
- Bp Zbigniew Kiernikowski, *Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne*, cz. 1, Warszawa - Siedlce 2004;
 - Ks. Edward Jarmoch, *Człowiek pracy w filozofii Jana Pawła II*, Siedlce 2004;
 - Ks. Grzegorz Jaśkiewicz, tłumaczenie, *Traktat „O Trójcy Świętej” Nowacjana*, w: *Źródła Myśli Teologicznej*, red. A. Bandura, A. Baron, T. Górski, H. Pietras i E. Staniek, Kraków 1996-2005;
 - Ks. Wiesław Kazimieruk, Irena Chłopkowska (red), *Liturgia i Ewangelizacja. Materiały z pierwszego sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej*, Warszawa-Siedlce 2005;
 - Ks. Roman Krawczyk, *Psalmy – księga ludzkiego wołania*, Warszawa 2005;
 - Ks. Zbigniew Sobolewski, *Na drogach modlitwy z Błogosławionymi Męczennikami z Pratulina*, Siedlce 2005;
 - Ks. Zbigniew Sobolewski, *Pójdź za Mną*, Warszawa 2005;
 - Ks. Marian Zdzisław Stepulak, *Wybrane zagadnienia z psychologii*, Siedlce 2004.

Artykuły o treści teologicznej i pastoralnej publikowali także nasi Księża Profesorowie w „Wiadomościach Diecezjalnych Siedleckich”, w „Studiach Podlaskich” i w „Kwartalniku Pastorskim Diecezji Siedleckiej”, a także w innych czasopismach naukowych, tak krajowych, jak i zagranicznych.

Wykładowcy, a także i alumni naszego seminarium, opublikowali wiele artykułów popularnych przede wszystkim w tygodniku regionalnym „Podlaskie Echo Katolickie”.

Do działalności publicystycznej naszych Księża Profesorów, należy zaliczyć także konferencje i audycje z ich udziałem, emitowane w „Katolickim Radiu Podlasie” przygotowane przez księży i alumnów naszego seminarium.

2.3. Alumni i ich aktywność naukowa

Na sześciu latach studiów formację seminaryjną rozpoczęło 140 alumnów. Pierwszy rok studiów seminaryjnych rozpoczęło 26 alumnów. Świecenia kapłańskie przyjął 23 diakonów naszego seminarium, w tym jeden po rocznym urlopie, a jeden diakon wstrzymał się przed przyjęciem prezbitera. Natomiast do święceń diakonatu przystąpiło 19 alumnów V roku studiów, a trzech się wstrzymało.

W trakcie roku akademicki 2004/2005 nasze seminarium duchowne opuściło, z różnych powodów, 17 alumnów (IV rok - 3, III rok - 3, II rok - 5, I rok - 6) oraz 3 otrzymało urlop dziekański.

Każdy z alumnów, roczników III-VI uczestniczył w jednym z seminariów naukowych prowadzonych w naszej uczelni: z teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii pastoralnej, teologii biblijnej, liturgiki, katechetyki i pedagogiki, patrologii, psychologii pastoralnej i prawa kanonicznego.

Wszyscy tegorocznymi diakonami przygotowali i obronili prace dyplomowe otrzymując tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. Poniższy zestawienie przedstawia autorów, tematy, promotorów prac i seminaria naukowe:

Marcin Bider, *Wymóg misji kanonicznej do nauczania religii w szkole według prawa kanonicznego i prawa polskiego*, promotor ks. dr Andrzej Kiciński, katechetyka, Warszawa 2005;

Grzegorz Bochiński, *Moralne aspekty satanizmu na podstawie polskich publikacji teologicznych*, promotor ks. dr Franciszek Juchimiuk, teol. moralna, Warszawa 2005;

Paweł Broński, *Teologiczne treści pieśni adwentowych i bożonarodzeniowych w „Śpiewniku kościelnym” ks. Jana Siedleckiego*, promotor ks. prof. dr hab. Kazimierz Matwieju, liturgika, Warszawa 2005;

Michał Chojecki, *„DEKALOG” Krzysztofa Kieślowskiego jako poszukiwanie prawdy o człowieku. Próba analizy pastoralno – estetycznej na podstawie „Dekalogu jeden”*, promotor ks. dr Grzegorz Zaraziński, teologia pastoralna, Warszawa 2005;

Krzysztof Danieluk, *Wychowanie seksualne w rodzinie i szkole na podstawie współczesnego nauczania Magisterium Kościoła*, promotor ks. dr Zbigniew Sobolewski, teologia moralna, Warszawa 2005;

Marcin Dudziński, *Wprowadzenie do misji w katechezach „Kościół Chrystusa”*, promotor ks. dr Stanisław Kisiel, katechetyka, Warszawa 2005;

Sławomir Gadowski, *Elementy eklezjologiczne w czasopiśmie Kościoła prawosławnego „Cerkiewny Wiestnik” i „Wiadomości Polskiego*

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, promotor ks. dr Zbigniew Tonkiel, teologia fundamentalna, Warszawa 2005;

Grzegorz Jaworski, *Problematyka moralna zawarta w przesłaniach wizjonerów z Medjugorie*, promotor ks. dr Franciszek Juchimiuk, teologia moralna, Warszawa 2005;

Grzegorz Koc, *Kształtowanie cnoty czystości na podstawie dokumentu Papieskiej Rady do spraw Rodziny „Ludzka płciowość, prawda i znaczenie”*, promotor ks. dr Franciszek Juchimiuk, teologia moralna, Warszawa 2005;

Szczepan Litwiniuk, *Moralna ocena Prostytcji w nauczaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego*, promotor ks. dr Zbigniew Sobolewski, teologia moralna, Warszawa 2005;

Arkadiusz Markowski, *Model jedności Kościoła jako „Kościoły Siostrzane”*, promotor ks. dr Zbigniew Tonkiel, teologia fundamentalna, Warszawa 2005;

Grzegorz Matysiak, *Wpływ ruchu ekumenicznego na rozwój prawodawstwa odnośnie małżeństw mieszanych*, promotor ks. dr Mieczysław Głowacki, prawo kanoniczne, Warszawa 2005;

Waldemar Mróz, *Pornografia jako współczesne zagrożenie cywilizacji miłości na podstawie „Katechizmu Kościoła Katolickiego”*, promotor ks. dr Zbigniew Sobolewski, teologia moralna, Warszawa 2005;

Piotr Orłowski, *Kult Eucharystii w świetle dokumentów posoborowych*, promotor ks. prof. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, liturgika, Warszawa 2005;

Rafał Pietruczuk, *Perykopa o Symeonie Łk 2,25-35 na tle nauki o powszechnym zbawieniu w trzeciej Ewangelii*, promotor ks. dr Marian Bednarczyk, teologia biblijna, Warszawa 2005;

Robert Ponikowski, *Owoce sakramentu pokuty i pojednania według Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Reconciliatio et paenitentia”*, promotor ks. dr Zbigniew Sobolewski, teologia moralna, Warszawa 2005;

Tomasz Sałasiński, *Postawy młodzieży wobec modlitwy różańcowej w świetle Listu Apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae” na przykładzie Gimnazjum nr 5 w Siedlcach*, promotor ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, teologia pastoralna, Warszawa 2005;

Piotr Sawiuk, *Przykazania Boże jako droga realizacji wolności według „Veritatis Splendor” Jana Pawła II*, promotor ks. dr Franciszek Juchimiuk, teologia moralna, Warszawa 2005;

Artur Suska, *Nierozzerwalność małżeństwa w świetle przepisów obowiązującego prawodawstwa kościelnego*, promotor ks. dr Mieczysław Głowacki, prawo kanoniczne, Warszawa 2005;

Jarosław Wasilewski, *Sakrament namaszczenia chorych jako znak zbawczej troski Chrystusa o cierpiących*, promotor ks. prof. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, liturgia, Warszawa 2005;

Adam Witkowicz, *Aktualizacja metody wychowawczej Jana Bosko na podstawie dokumentów Kapituł Generalnych Towarzystwa Salezjańskiego*, promotor ks. dr Andrzej Kiciński, katechetyka, Warszawa 2005;

Paweł Wysokiński, *Duszpasterstwo rodzin w świetle posoborowych synodów w Polsce*, promotor ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, teologia pastoralna, Warszawa 2005;

Mirosława Żaczek, *Moralna ocena aborcji na podstawie encykliki „Evangelium Vitae” Jana Pawła II i deklaracji „De abortu” Kongregacji Nauki Wiary*, promotor ks. dr Franciszek Juchimiuk, teologia moralna, Warszawa 2005.

Alumni przygotowywali także niedzielne rozważania homiletyczne, pod opieką ks. profesora Jana Pracza, publikowane w „Podlaskim Echu Katolickim”. Natomiast w ramach Seminaryjnej Redakcji Radiowo-Prasowej prowadzili w tym tygodniku stronę edukacyjną dla dzieci pt.: *Echo dzieci* oraz przygotowywali cotygodniowy magazyn informacyjny z życia seminarium emitowany w „*Katolickim Radiu Podlasie*”.

Biblioteka seminaryjna nabywała nowe pozycje wydawnicze potrzebne w formacji seminaryjnej. Aktualny stan biblioteki przekracza 70 tys. woluminów. Na bieżąco prenumeruje się około 50 pism naukowych i prawie 30 popularnych.

Pracą biblioteki kieruje ks. prałat Stanisław Byczyński, dyrektor od 1990 roku.

Istnieje także przy bibliotece seminaryjnej Archiwum Naukowe, które sukcesywnie gromadzi prace autorów z diecezji siedleckiej i materiały dotyczące Podlasia.

Zasoby biblioteki powiększyły się w minionym roku dzięki przekazaniu do niej książek ze zbiorów naszych księży biskupów i kapłanów naszej diecezji. Seminarium składa podziękowanie wszystkim dobrodziejom i ofiarodawcom.

Działa w seminarium sala komputerowa. Klerycy korzystają z sieci internetowej i kilkunastu komputerów nabywając i doskonaląc w tej dziedzinie swoje umiejętności. Trzeba jednak sukcesywnie ją wyposażać w sprzęt nowszej generacji. Jest realna szansa na poprawę sprawności sieci internetowej w seminarium przez zastosowanie nowych rozwiązań technicznych.

Został zakupiony projektor multimedialny. Sponsorami tego zakupu byli: ks. kan. Tadeusz Dzięga, prob. par. Podwyższenia Krzyża Św.

w Łukowie, tegoroczni księża neoprezbiterzy oraz w znacznej mierze seminarium, które przeznaczyło wpływy ze sprzedaży „Kalendarza seminaryjnego 2005”.

3. DZIAŁALNOŚĆ FORMACYJNA O CHARAKTERZE DUCHOWYM I PASTORALNYM

Formację duchową alumnów prowadziło trzech ojców duchownych: ks. Konstanty Kusyk, ks. Marek Matusik i ks. Jan Pieńkosz. Organizowali oni odpowiednie konferencje, dni skupienia i rekolekcje, prowadzone często przez zaproszonych kapłanów z poza seminarium.

Rekolekcje dla alumnów na początku ubiegłego roku akademickiego przeprowadził ks. dr Leonard Głowacki OMI, oblat z Kodnia, zaś rekolekcje Wielkopostne poprowadził ks. Alojzy Henel CM, misjonarz z Warszawy.

Pracę ojców duchownych wspierało 5 kapłanów, pełniących funkcje spowiedników alumnów.

Alumni, tak w trakcie roku akademickiego, jak i podczas wakacji brali udział w różnego rodzaju praktykach formacyjno-pastoralnych. Nad ich stroną organizacyjną czuwał ks. Dariusz Lipiec, prefekt alumnów i wykładowca teologii pastoralnej w seminarium.

Nową formą i doświadczeniem pastoralnym, był udział alumnów w Celebracji Słowa Bożego, pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza w katedrze siedleckiej.

Większość jednak praktyk formacyjno-duszpasterskich odbywali alumni w okresie wakacyjnym, jako uczestnicy lub opiekunowie grup:

XXV Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę, (45 alumnów, oraz ks.

J. Pieńkosz, ojciec duchowny i ks. Bernard Błoński, prorektor),
rekolekcje Oazowe dla dzieci i młodzieży z udziałem kleryków (39 alumnów)

kolonie letnie dla dzieci i młodzieży, organizowane przez „Caritas” naszej diecezji i parafie, w których klerycy byli opiekunami (20 alumnów),

Piesza Pielgrzymka do Wilna (Ostra Brama) (15 alumnów),

Piesza pielgrzymka niepełnosprawnych na Jasną Górę (1 alumn), jako opiekun,

obozy letnie KSM z udziałem kleryków (3 alumnów),

udział alumnów w w spotkaniu z Ojcem Świętym Benedyktem XVI podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii (sierpień 2005r) (4 alumnów),

Szkoła Animatorów Misyjnych, w Warszawie (1 alumn),

kolonie profilaktyczne w Krzesku dla dzieci z rodzin uzależnionych (6 alumnów), jako opiekunowie.
 trwający już od kilku lat, wakacyjny wyjazd kleryków na Syberię do Jekatierinburga w Rosji z pomocą przy budowie kościoła i domu parafialnego (4 alumnów), oraz pomoc remontowo-budowlana w parafii Latyczów na Ukrainie (3 alumnów),
 ponadto, kilkunastu alumnów brało udział:
 w pielgrzymkach autokarowych do sanktuariów w Polsce i zagranicą,
 w sympozjum muzykologicznym i warsztatach muzycznych,
 w wakacyjnym sympozjum misyjnym dla kleryków w Łowiczu,
 w plenerach artystycznych z Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych
 w kursach formacyjno-wypoczynkowych
 w rajdach rowerowych z młodzieżą i innych.

W seminarium działają różne grupy kleryckie wedle zainteresowań o charakterze modlitewnym i pastoralno-duszpasterskim, charytatywnym, kulturalno-oświatowym, sportowym i inne. Oto najważniejsze z nich:

grupa Oazowa, Ruch Światło-Życie,
 grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym,
 Sodalicia Mariańska,
 Kleryckie Koło Misyjne i grupa Różańca Misyjnego,
 Seminaryjna Redakcja Radiowo-Prasowa,
 Klub Honorowych Dawców Krwi,
 Duszpasterstwo niewidomych i niepełnosprawnych,
 Seminaryjna grupa opiekująca się dziećmi specjalnej troski,
 Seminaryjny zespół muzyczno-ewangelizacyjny,
 Klerycki Krąg Harcerski,

Seminaryjny zespół piłkarski. Zdobył on w październiku 2004r. puchar Biskupa Siedleckiego, podczas turnieju piłkarskiego z okazji Dnia Papieskiego zorganizowanego w Siedlcach. Przede wszystkim po raz trzeci zdobyli klerycy siedleccy tytuł Mistrza Polski w VII Mistrzostwach Polski Wyższych Seminarium Duchownych w Piłce Nożnej. Turniej odbywał się w Siedlcach w dniach 3-6 maja 2005r. Tą grupą opiekuje się i często gra w zespole ks. Jan Pieńkosz.

Tradycyjnie, na początku roku akademickiego, alumni IV roku przygotowują seminaryjną imprezę o rozrywkowym i żartobliwym charakterze, zwaną „Otrzęsinami” dla kolegów z I roku. (10 listopada 2004r.)

Ponadto każdego roku akademickiego, alumni kursów teologicznych przygotowują okolicznościową akademię ku czci Maryi Niepokalanej

(8 grudnia) z referatem teologicznym i inscenizacją teatralną. Te ostatnią przygotował rok III (wystawioną 8 grudnia 2004r.) z wykorzystaniem fragmentów dramatu O.H.Tricarda pt. „Bóg nie umiera”. Także II rok filozoficzny przygotował doroczną akademię ku czci św. Tomasza z Akwinu (wystawioną 5 marca 2005r.) z okolicznościowym referatem i widowiskiem teatralnym pt. „Rewident” na motywach dramatu Mikołaja Gogola „Rewizor”.

Obie sztuki cieszyły się dużym uznaniem widowni seminaryjnej, a także były wystawiane jeszcze kilka razy dla młodzieży szkolnej z Siedlec i innych ośrodków.

Ponadto diakoni odbywali praktyki duszpasterskie na parafiach w okresie Wielkiego Postu, a alumni IV-VI rocznika mieli praktyki katechetyczne w roku szkolnym oraz angażowali się w działalność charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą w ośrodku „Caritas” w Siedlcach i w domach dziecka w Kisielanach i Stoku Lackim.

Natomiast wielu alumnów brało udział w różnych kursach formacyjnych, szkoleniach, zjazdach i sympozjach, takich jak: filozoficzne, eklezjologiczne, mariologiczne, katechetyczne, psychologiczne, muzyczne, misyjne, trzeźwościowe i inne.

4. WAŻNE WYDARZENIA W ŻYCIU SEMINARYJNYM

Miniony rok akademicki 2004/2005 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, obok realizacji przyjętego programu dydaktycznego i wychowawczego był także wypełniony uczestnictwem seminarium w życiu duszpasterskim i liturgicznym naszej diecezji. Wymienić należy choćby kilka ważnych i radosnych zdarzeń z życia naszej wspólnoty seminaryjnej.

- 1) Pierwszy rok alumnów, już tradycyjnie w okresie przygotowawczym we wrześniu ubiegłego roku, odbył pielgrzymkę do diecezjalnych sanktuariów: Leśna Podlaska, Janów Podlaski, Pratulini i Kodeń.
- 2) W ciągu roku akademickiego, odbyły się wspólne spotkania z rodzicami alumnów z każdego rocznika. Była to okazja do skupienia, modlitwy, rozmowy i zobaczenia przez rodziców, miejsca, w którym przebywa ich syn, jako alumn.
- 3) Seminarium w minionym roku przygotowało i wydało drukiem „*Kalendarz na 2005 rok*”. Poświęcony on został najistotniejszym wydarzeniom z okresu 15 lat funkcjonowania seminarium w gmachu w Nowym Opolu k. Siedlec. Była to już kolejna tego rodzaju publikacja i będzie dalej kontynuowana. Traktujemy tę publikację, jako promocję naszego seminarium i formę animacji w ramach duszpasterstwa powołań.

Seminarium wyraża serdeczne podziękowanie, wszystkim Księżom Dziekanom i Proboszczom naszej diecezji, za przyjęcie tych kalendarzy do parafii i rozprowadzenie wśród wiernych.

- 4) Czas choroby, śmieci (2 IV 2005r.) i pogrzebu (8 IV 2005r.) Ojca Świętego Jana Pawła II był przeżywany z powagą, na modlitwie i dziękczynieniu za doniosły prawie 26 i pół letni pontyfikat wielkiego papieża przełomu XX i XXI wieku, pierwszego Polaka i Słowianina. Kilku naszych alumnów (7) było na uroczystościach pogrzebowych w Watykanie.
- 5) Radość z wyboru nowego papieża Benedykta XVI (dn. 19 IV 2005r.) i udział kilku alumnów (4) w spotkaniu z Ojcem Świętym podczas tegorocznych Świątowych Dni Młodzieży w Kolonii (sierpień 2005r).
- 6) Zdobycie po raz trzeci Tytułu Mistrza w VII Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariorów Duchownych w Piłce Nożnej. Organizatorem było seminarium siedleckie. Turniej finałowy odbywał się w Siedlcach w dniach 3-6 maja 2005r. Wielkie gratulacje dla naszych zawodników, którzy rozslawili pozytywnie nasze seminarium.

5. DOKONANIA GOSPODARCZE I ADMINISTRACYJNE

Seminarium Diecezji Siedleckiej utrzymuje się zasadniczo z ofiar wiernych naszej diecezji i ofiar dobrodziejów, tak duchownych, jaki świeckich z kraju i z zagranicy. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom naszego seminarium za wsparcie materialne.

Nad sprawami gospodarczymi i administracyjnymi seminarium czuwał dyrektor ds. gospodarczych ks. lic. Piotr Trochimiak. Podejmowane były na bieżąco liczne prace modernizacyjne, remontowe i konserwacyjne na terenie gmachu seminaryjnego i zaplecza gospodarczego.

W minione wakacje 2005r. seminarium podjęło duże przedsięwzięcie gospodarcze i finansowe, związane z modernizacją sieci ogrzewania wody przez zainstalowanie nowoczesnego solarnego systemu grzewczego. Właściwe prace już zostały ukończone i jest nadzieja na efektywne i ekonomiczne ogrzewanie gmachu seminaryjnego.

Na zakończenie należy z uznaniem i wdzięcznością zauważyć, że przez cały rok akademicki, dzięki pracy i zaangażowaniu alumnów, gmach seminaryjny był utrzymany w należyтым porządku, a jego otoczenie posiadało stosowny wygląd i estetyczne zagospodarowanie.

